

К ВОПРОСУ О СООТНЕСЁННОСТИ ПАДЕЖНЫХ СИСТЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Эргашева Асаль Эркиновна

Преподаватель кафедры «Русский язык»
РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина в Ташкенте
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441987>

Падежная система русского языка справедливо считается одной из самых непростых. Особую трудность представляет её изучение для узбекоязычных учащихся, т.к. сложность верного определения родовой категории, отсутствующей в узбекском языке, является ведущей в образовании падежных форм. Кроме того, сложности заключаются и в частичной несоотнесённости падежной системы узбекского языка и изучаемого (русского языка), что часто ставит в тупик учащегося. Рассмотрим падежные системы русского и узбекского языков в призме их аналогий:

Чикиш келишиги

Означает место или время совершения действия (соотносится с русскими предлогами)

Аналог в русской падежной системе отсутствует.

Из вышепредставленной схемы видно, что для узбекоязычного учащегося наибольшую сложность представляют последние два падежа, т.к. в русской падежной системе аналогов не наблюдается, и это, в свою очередь, затрудняет освоение грамматики (условно и «чистое» соответствие предыдущих четырёх падежей). Отсюда возникает потребность в усвоении родовой категории, а также принципов склонений (со всеми исключениями: путь, дитя и 10 слов с окончанием на -мя), отличимых от грамматики узбекского языка, где большинство предлогов (в, на, из и т.д.) употребляются через суффиксы (аффиксы), при помощи которых и происходит склонение.

Таким образом, для эффективного объяснения русской падежной системы преподавателю необходимо, владеть информацией о падежной системе узбекского языка, что позволит сопоставить обе парадигмы и провести некоторые параллели, а также указать учащемуся на обязательные параметры и показатели каждого падежа (приоритетный вопрос и др.), довести до автоматизма употребление учащимися падежных окончаний и использования верных предлогов в необходимом падеже.

Использованная литература:

1. Азизов О., Сафоев А., Жамолхонов Х. Ўзбек ва рус тилларининг қиёсий грамматикаси. – Ташкент: «Учпедиздат», 1960.
2. Аксаков К.С. Опыт русской грамматики, Ч. 1. – М. 1860.
3. Белошапкова. В.А. Современный русский язык – М: «Высшая школа», 1989.
4. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М. 2001.
5. Кононов А. Н. Грамматика узбекского языка – Ташкент: «Гос.издат УзССР», 1948.

